

پرسشنامه عاداتهای برنامه‌نویسی

ردیف	سوال	کاملاً درست	درست	بین درست و نادرست	نادرست	کاملاً نادرست
1	عادت‌های برنامه‌نویسی - اگر قرار باشد پروژه‌ای را با یک زبان برنامه‌نویسی جدید بنویسم؛ ترجیح می‌دهم در کلاس‌های حضوری یا آنلاین آن زبان برنامه‌نویسی شرکت کنم.					
2	عادت‌های برنامه‌نویسی - من به محض دیدن خطای کامپایلری، کد را درست می‌کنم.					
3	عادت‌های برنامه‌نویسی - من وقتی یک خط کد می‌نویسم، همان‌وقت فاصله‌ها و تورفتگی‌ها را هم درست می‌کنم.					
4	عادت‌های برنامه‌نویسی - مواقعی که نمی‌دانم خطای کد از چه چیزی ناشی شده است؛ برای اینکه خطا را حدس بزنم، کد را به صورت گذرا نگاه می‌کنم و فکر می‌کنم.					
5	عادت‌های برنامه‌نویسی - من بیشتر وقت‌ها داخل برنامه و برای خط‌های مهم کد توضیح (کامنت) می‌نویسم.					
6	عادت‌های برنامه‌نویسی - من اگر با اشکالی مواجه بشوم، به سایر افرادی که بلد هستند مراجعه می‌کنم و از آنها می‌پرسم.					
7	عادت‌های برنامه‌نویسی - من کدهایی را که لازم دارم، کپی می‌کنم و استفاده می‌کنم.					
8	عادت‌های برنامه‌نویسی - اگر قرار باشد پروژه‌ای را با یک زبان برنامه‌نویسی جدید بنویسم؛ ترجیح می‌دهم کتاب آموزشی آن زبان را تهیه کنم و به دقت مطالعه کنم.					
9	عادت‌های برنامه‌نویسی - من معمولاً چند خط کد می‌نویسم و بعد خطاهای کامپایلری را درست می‌کنم.					
10	عادت‌های برنامه‌نویسی - من معمولاً در حین درست کردن خطاهای برنامه، فاصله‌ها و تورفتگی‌ها را هم درست می‌کنم.					

				عادت‌های برنامه‌نویسی - مواقعی که نمی‌دانم خطای کد از چه چیزی ناشی شده است؛ برای اینکه خطا را حدس بزنم؛ کد را به صورت دقیق می‌خوانم.	11
				عادت‌های برنامه‌نویسی - من معمولاً داخل برنامه و برای هر متد و یا کلاس، توضیح (کامنت) می‌نویسم.	12
				عادت‌های برنامه‌نویسی - من اگر با اشکالی مواجه بشوم، خودم در اینترنت جستجو می‌کنم و سعی می‌کنم جوابش را پیدا کنم.	13
				عادت‌های برنامه‌نویسی - من معمولاً کدهایی را که تکرار می‌شوند، در یک متد یا کلاس جداگانه کپی می‌کنم و بعد آن را فراخوانی می‌کنم.	14
				عادت‌های برنامه‌نویسی - اگر قرار باشد پروژه‌ای را با یک زبان برنامه‌نویسی جدید بنویسم؛ ترجیح می‌دهم در اینترنت جستجو کنم و با مرور اجمالی متن‌ها و فیلم‌ها، چیزهایی را که لازم است یاد بگیرم.	15
				عادت‌های برنامه‌نویسی - من معمولاً کد را به طور کامل می‌نویسم و در آخر اجرا می‌گیرم.	16
				عادت‌های برنامه‌نویسی - من معمولاً بعد از کامل کردن کدنویسی، فاصله‌ها و تورفتگی‌ها را درست می‌کنم.	17
				عادت‌های برنامه‌نویسی - وقتی بتوانم حدس بزنم احتمالاً خطا از چه چیزی ناشی شده است، و قتم را با بررسی حدس و فکر کردن تلف نمی‌کنم؛ بلافاصله حدس خودم را پیاده‌سازی و تست می‌کنم.	18
				عادت‌های برنامه‌نویسی - من بیشتر وقت‌ها توضیحاتم را در خارج از کد مثلاً در یک فایل یا دفترچه یادداشت می‌کنم.	19
				عادت‌های برنامه‌نویسی - من اگر با اشکالی مواجه بشوم، روی کد آنقدر پافشاری می‌کنم تا جوابش را پیدا کنم.	20
				عادت‌های برنامه‌نویسی - وقتی به متدهای یک پروژه دیگر نیاز داشته باشم، کل پروژه را رفرنس می‌دهم و بعد متدهایش را فراخوانی می‌کنم.	21
				عادت‌های برنامه‌نویسی - اگر قرار باشد پروژه‌ای را با یک زبان برنامه‌نویسی جدید بنویسم؛ ترجیح می‌دهم به استاد و	22

					دانشجویانی که بلد هستند مراجعه کنم و چیزهایی را که لازم است یاد بگیرم.
					عادت‌های برنامه‌نویسی - بیشتر وقت‌ها چند خط کد می‌نویسم؛ اجرا می‌گیرم و بعد ادامه کد را می‌نویسم.
					عادت‌های برنامه‌نویسی - وقتی بتوانم حدس بزنم احتمالاً خطا از چه چیزی ناشی شده است؛ قبل از تست، به خواندن کد و فکر کردن ادامه می‌دهم تا در مورد حدس خودم مطمئن شوم. بعد از اطمینان، حدس خودم را پیاده‌سازی و تست می‌کنم.
					ترجیحات شخصی - طبق تجربیاتم، منطقی فکر کردن، پایه و اساس تصمیم‌هایی است که می‌خواهم بگیرم.
					ترجیحات شخصی - برای اینکه بتوانم یک مشکل را حل کرده یا برطرف کنم باید هر قسمت را به‌طور دقیق بررسی کنم.
					ترجیحات شخصی - وقتی مراحل کاری که باید انجام دهم، مشخص باشد خیلی بهتر عمل می‌کنم.
					ترجیحات شخصی - برای من کار کردن با افراد سهل‌انگار سخت است.
					ترجیحات شخصی - من در کارم پایبند قوانین و مقررات هستم.
					ترجیحات شخصی - اگر برای انجام کاری شانس موفقیت نداشته باشم آن کار را انجام نمی‌دهم.
					ترجیحات شخصی - من به جای خواندن دقیق گزارش‌ها آن‌ها را به صورت کوتاه و گذرا می‌خوانم.
					ترجیحات شخصی - من مسائل را با تحلیل علمی می‌فهمم نه از روی حدس و گمان.
					ترجیحات شخصی - تلاش می‌کنم کارهای خود را با برنامه‌ریزی جلو ببرم.
					ترجیحات شخصی - من به کارهایی علاقه مند هستم که به صورت مرحله به مرحله باشد.
					ترجیحات شخصی - خیلی کم پیش می‌آید که من «تصمیمی» را بدون بررسی کردن همه جوانب گرفته باشم.

					ترجیحات شخصی - ترجیح می‌دهم کاری انجام بدهم حتی اگر بی‌نظم باشم تا اینکه منظم باشم ولی هیچ کاری انجام ندهم.	36
					ترجیحات شخصی - اگر برای انجام کاری زمان کافی داشته باشم آن را از هر لحاظ تجزیه و تحلیل می‌کنم.	37
					ترجیحات شخصی - متوجه شده‌ام که برای رسیدن به موفقیت در کارهای خود با احساسات دیگران بازی نکنم.	38
					ترجیحات شخصی - بهترین راهبرد من برای درک یک مسأله این است که آن را به بخش‌های بیشتری تقسیم کنم.	39
					ترجیحات شخصی - اگر قرار باشد برای تصمیم‌گیری‌ها دقیق باشم و تحلیل‌هایی روی آن انجام بدهم تصمیم‌گیری خیلی زمان‌بر خواهد بود.	40
					ترجیحات شخصی - زمانی که برای انجام کاری ریسک می‌کنم به نتیجه بهتری می‌رسم.	41
					ترجیحات شخصی - متوجه شده‌ام برای انجام بعضی وظایف، می‌توانم بیش از حد منظم بود.	42
					ترجیحات شخصی - همیشه قبل از رسیدن به نتیجه همه جزئیات را بررسی می‌کنم.	43
					ترجیحات شخصی - برای بسیاری از کارها براساس حس درونی خودم تصمیم‌گیری می‌کنم.	44
					ترجیحات شخصی - داشتن امنیت خاطر و اطمینان در کاری که قرار است انجام شود، بهتر از این است که ریسک کنیم و موفق نشویم.	45
					ترجیحات شخصی - زمانی که بخواهم راجع به موضوعی تصمیم‌گیری کنم از همه جوانب آن را بررسی می‌کنم.	46
					ترجیحات شخصی - با آدم‌های دانا و ساکت به راحتی کنار می‌آیم.	47
					ترجیحات شخصی - زندگی از قبل پیش‌بینی نشده را به یک زندگی یکنواخت ترجیح می‌دهم.	48
					ترجیحات شخصی - بیشتر افراد من را به عنوان یک متفکر منطقی می‌شناسند.	49
					ترجیحات شخصی - برای درک کامل واقعیت‌ها به یک نظریه یا یک منبع معتبر نیاز دارم.	50

					51	ترجیحات شخصی - با آدم‌های پیش‌بینی نشده بهتر می‌توانم کار کنم.
					52	ترجیحات شخصی - کارهای جزیی و مرحله به مرحله را بیشتر می‌پسندم.
					53	ترجیحات شخصی - روش من برای حل مسأله این است که هر زمان روی یک قسمت از موضوع تمرکز کنم.
					54	ترجیحات شخصی - دائم به دنبال تجربیات جدید هستم.
					55	ترجیحات شخصی - در جلسات، من بیشتر از اغلب افراد نظر می‌دهم.
					56	ترجیحات شخصی - حس درونی من برای بررسی موضوعات آنقدر قوی است که با تحلیل کردن دقیق موضوع برابری می‌کند.
					57	ترجیحات شخصی - از آن دسته آدم‌هایی نیستم که برای انجام کاری بی‌احتیاط باشم.
					58	ترجیحات شخصی - در کارهایم به جای اینکه هر قسمت را جز به جز بررسی کنم، یک تصمیم کلی می‌گیرم و کارهایم را براساس آن پیش می‌برم.
					59	ترجیحات شخصی - همیشه آماده شرط‌بندی و ریسک کردن هستم.
					60	ترجیحات شخصی - برنامه‌ریزی‌های دقیق و همراه جزییات به جای آنکه در کارها به من کمک کند، بیشتر باعث جلوگیری از آن می‌شود.
					61	ترجیحات شخصی - ایده‌ها را نسبت به نمودارها و واقعیت‌ها بهتر درک می‌کنم.
					62	ترجیحات شخصی - زیاد فکر کردن به مسائل باعث می‌شود سردرگم شویم.